

TALABALARDA REFLIKSIV QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHNING AFZALLIK TOMONLARI

Umar G`oimov, QarDUPI o`qituvchisi

Annotatsiya

Reflektiv ta'lim darslarni har qanday faoliyat turiga moslashtirish imkonini beradi. O'qituvchi muvaffaqiyatga erishish uchun o'z ta'limiga yangi g'oyalar va yondashuvlarni yaratishi va tajriba qilishi mumkin. Talabalarning fikr-mulohazalari asosida o'qituvchi o'z materialining sifatini yaxshilaydi. Talabalar bilan ma'ruzada ko'tarilgan dolzarb masalalar bo'yicha fikr yuritish orqali u ularni o'quv jarayonida faol ishtirok etishga jalb qiladi, shu bilan birga ularning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun nimani yaxshilash kerakligini tushunadi.

Kalit so'zlar: refleks, o'qituvchi, ta'lim, o'quvchi, talaba, o'quv jarayon.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Ta'limda refleks ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchilarga o'z o'quv dasturlariga tinglovchilar ehtiyojlariga mos ravishda tuzatishlar kiritish imkonini beradi. O'qitishning yangi usullari yoki yondashuvlaridan doimiy foydalanish o'qituvchi va talabalarning o'zlari uchun qiziqarli imkoniyatlarni yaratishi mumkin. Bu o'zgarishlar oddiy (masalan, dars davomidagi kichik tuzatishlar) yoki katta va qalin (ta'lim uslubi yoki o'quv dasturidagi o'zgarishlar) bo'lishi mumkin.

Bunday tajribalar tufayli talabalar nafaqat nazariy bilim, balki boy tajriba ham oladilar. Ular ko'proq ijodiy, ixtirochi va topqircha fikrlashni boshlaydilar va fikrlashning yangi usullari va usullariga tayyor bo'lishadi.

Ta'limga reflektiv yondashuv ham o'ziga ishongan talabalarni rivojlantirishga yordam beradi. Mulohaza yuritish natijasida talabalar ishonchli va ishonchli bilimlar bazasini yaratish bilan birga yangi muammo va qiyinchiliklarga duch keladilar, yanada murakkab vazifalarni bajaradilar. Refleksiya kengroq ko'nikmalarni beradi, chunki insoniyat o'rganishning yangi usullarini topadi. Fikrlash orqali talabada zamonaviy dunyoda muhim bo'lgan muammolarni hal qilish qobiliyati shakllanadi.

O'quv jarayonida talabalarning aks ettirish faoliyati hayotiy ko'nikmalarni shakllantiradi. Jarayon haqida o'ylash, aks ettirish amaliyoti ishtirokchilariga o'zlarining muvaffaqiyatlari yoki muvaffaqiyatsizliklari uchun javobgarlikni o'z zimmlariga olishga, ularning kuchli va zaif tomonlarini tekshirishga va ularning rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan omillarni baholashga yordam beradi.

Mulohaza va takliflar

Talabalar o'zlariga savollar berib, o'z-o'zini mulohaza yuritish orqali rivojlantirilishi kerak bo'lgan sohalarni aniqlaydilar. Mulohaza turli fikrlar va nuqtai nazarlarni tushunish va qabul qilishni rivojlantirishga yordam beradi. Reflektiv ta'lim muhiti

talabalar va o'qituvchilarga yanada ishonchli, faol, ijodiy va mas'uliyatli bo'lishga yordam beradi.

Bu amaliyot sheriklik, ishonch, o'zaro hurmat va faol ishtirok muhitini yaratadi.

Talabalar o'zlarini ta'lim jarayonining bir qismi deb bilishadi va o'zlarini va bir-birlarini ko'proq bilishadi. Hamkasblar tajriba va yordamga asoslangan holda "birlashtirishi" mumkin. Bu butun muassasada ilg'or tajribani rivojlantirishni rag'batlantiradi va bu o'z navbatida samarali mehnat muhitini yaratadi.

Reflektiv faoliyat, har qanday boshqa kabi, individual va guruh shaklida tashkil etilishi mumkin. Talabalarga guruhda qanday ishlaganliklarini, ularning muloqoti qay darajada ekanligini ko'rsatish uchun nafaqat natija tahlil qilinadi, balki ish jarayoni ham tahlil qilinadi, masalan, o'qituvchi tomonidan tuzilgan algoritm bo'yicha baholanishi mumkin.

Guruh mulohazasini shakllantirish bosqichida o'qituvchi maqsadni - talabalar guruhida o'quv faoliyatini shakllantirishni ko'zlaydi. O'qituvchi o'z harakatlarini alohida talabalarga emas, balki bir guruh talabalarga qaratadi.

Individual fikrlashni shakllantirish bosqichida o'qituvchi o'z oldiga maqsad qo'yadi - individual o'quv faoliyatini shakllantirish. Aynan shu shaklda aks ettirish shaxsning o'zini o'zi rivojlantirish uchun asos bo'ladi. Refleksiya o'z-o'zidan kichik maktab talabasining aqliy neofformatsiyasiga aylanmaydi, u har qanday aqliy harakat kabi, dastlab birgalikdagi faoliyatda rivojlanadi, keyin esa ongning ichki harakati bo'ladi. O'qituvchi rahbarligida boshqa talabalar bilan birgalikda bola o'quv faoliyatining barcha tarkibiy bosqichlarini bosib o'tadi va o'qituvchi talaba bu bosqichlardan xabardor bo'lishi uchun mashg'ulotni quradi. Shuning uchun ham ta'limni hamkorlik shaklida tashkil etish refleksiya rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Refleksiyani tashkil etish sxemasi:

To'xtash - bu mulohaza yuritish yo'lidagi dastlabki qadam (to'xtovsiz davom etadigan aqliy harakatni to'xtatish). Fiksatsiya aks ettirishning ikkinchi funktsional bosqichidir - asosiy nuqtalarni, sabablarni, ular orasidagi o'tishlarni ajratish va ularni yozma ravishda mustahkamlash. Ob'ektivlashtirish - fiksatsiya bo'yicha ish - aks ettirishning uchinchi bosqichi - fiksatsiyalar ustida ishlash, ular asosan juda xaotik, ular juda ko'p bo'lishi mumkin. Ularning o'zgarishi, qandaydir integral shaklga, qandaydir bir yoki bir nechta ob'ektlarga qisqarishi boshlanadi. Ajralish - bu shaxsiy tajribani xolis qayta ko'rib chiqish va o'zgartirishdir.

Darsda hamkorlik holati talaba o'quv muammosini hal qila olmasa va o'qituvchi unga yordam berishga tayyor bo'lganda, faqat talabaning o'zi etishmayotgan ma'lumotlarni so'raganda yaratiladi. Bu talabadan muammoni nima uchun hal qila olmasligini tushunishni va to'g'ri hal qilish uchun ma'lumot olish imkonini beradigan savolni shakllantirishni talab qiladi. Refleksiya - bu sub'ekt tomonidan ichki psixik harakatlar

va holatlarning o'zini o'zi bilish jarayoni; o'zining va boshqalarning ruhiy holatini, fikrlarini tahlil qilish va bilish; "Tafakkurni o'rganadigan fikrlash"dir.

Ijtimoiy psixologiyada aks ettirish - bu aktyor yoki hamjamiyat tomonidan ularni boshqa odamlar yoki jamoa tomonidan qanday qabul qilinishi va baholanishi to'g'risida xabardorlik hisoblanadi.

Pedagogikada bu o'z-o'ziga bo'lgan e'tiborning bir shakli bo'lib, u o'zini o'zi nazorat qilish, introspektsiya va o'zini o'zi qadrlashga asoslangan.

Xulosa

Darsni refleks tashkillashtirish - darsning maqsadi va unga erishish yo'llari bilan bog'liq holda dars natijalarini umumlashtirish bosqichidir. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi amerikalik olimlar C. Templ, C. Meredit va D. Still tomonidan taklif qilingan. Tanqidiy fikrlash kontseptsiyasining o'zi insonning o'z "men", o'z faoliyati va uning natijalarini amalga oshirishga yordam beradigan oqilona aks ettiruvchi fikrlash sifatida tavsiflanadi. Reflektiv fikrlash diqqatni jamlash, diqqat bilan tortish, baholash va tanlashni anglatadi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Abulxanova-Slavskaya, K. A. Aqliy faoliyat predmeti haqida. M., 1973. 288 b.
2. Ginsburg, M.S. Shaxsiy o'zini o'zi belgilashning psixologik mazmuni // Psixologiya savollari. 1994 yil. 3-son.
3. Ivanova I.A., Fedoseeva T.E., Terexina A.E. Zamonaviy o'smirlar imidjini shakllantirishning reflektiv imkoniyatlari // Fan va ta'limning zamonaviy muammolari. 2016 yil - 3-son; URL: <http://www.science-education.ru/article/view?id=24779>
4. Ta'lim tizimida yangi pedagogik va axborot texnologiyalari: Darslik / E. S. Po'lat, M. Yu. Buxarkina, M. V. Moiseeva, A. E. Petrov; ed. E. S. Po'lat. - M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 1999-2005.
5. Safin, V. F., Nikov, G. P. Shaxsning o'zini o'zi belgilashning psixologik jihati // Psixologik. jurnali 1984. V. 5. No 4. S. 65-73.
6. Ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari: Darslik / E.S.Po'lat, M.Yu.Buxarkina, - M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2007 yil.
7. Fedoseeva, T.E. Keksa o'spirinlarning o'z kelajagi qiyofasini yaratishga mas'uliyatli munosabatining shaxsiy belgilovchilari [Matn] / T.E. Fedoseeva // Fan nomzodi ilmiy darajasiga dissertatsiya. psixolog. Fanlar. - Tambov, 2009 yil.
8. Feldshteyn, D.I. Ontogenezda shaxsning ijtimoiy rivojlanishining psixologik qonuniyatlari // Psixologiya savollari. 1985. No 6. S. 26-37.